

DEL CONDICIONAMIENTO HISTORIOGRÁFICO A LA OMISIÓN TEXTUAL: RIVKA FELDHAY Y EL COPERNICANISMO DE GALILEO GALILEI

*Fernando Tula Molina**

RESUMEN

En el presente trabajo reviso la tesis de Rivka Feldhay sobre las condiciones de legitimación de la ciencia galileana. El centro de la misma es la afirmación de que la justificación – y característica fundamental – de la “nueva ciencia” depende de la reestructuración del campo cultural propio de la ciencia renacentista en general, y Jesuítica en particular, “dando lugar a nuevas formas de escribir la ciencia, y a diferentes prácticas científicas”. Muestro que esta tesis pasa por alto referencias textuales relevantes, y que el motivo de ello son las categorías propias de su perspectiva de análisis

Palabras Clave: Galileo Galilei, Revolución Científica, Historiografía, Filosofía de la Ciencia.

FROM HISTORIOGRAPHIC ASSUMPTIONS TO TEXTUAL OMISSION: RIVKA FELDHAY AND GALILEO GALILEI'S COPERNICANISM

In this paper I discuss Rivka Feldhay's thesis about the legitimization of Galilean science. Its core is the view that the “new science” depends on the reordering of the cultural field characteristic of Renaissance and Jesuitic science. Feldhay urges us to take this transformation as the reason of appearance of “new ways of writing science and new scientific practices”. I try to show that this thesis omits relevant textual references and that the reason of this is Feldhay's own categories of analysis.

Key words: Galileo Galilei, Scientific Revolution, Historiography, Philosophy of Science.

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo deseo revisar la tesis de Rivka Feldhay sobre las condiciones de legitimación de la ciencia galileana. El centro de la misma es la afirmación de que la justificación – y característica fundamental – de la “nueva ciencia” depende de la reestructuración del campo cultural propio de la ciencia renacentista en general,

*Universidad Nacional de Quilmes – Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET). E-mail: tmolina@unq.edu.ar

y Jesuítica en particular, “dando lugar a nuevas formas de escribir la ciencia, y a diferentes prácticas científicas” (Feldhay, 1995-a, 247).

La obra mayor en la cual Feldhay se propuso “poner al descubierto las condiciones institucionales e intelectuales que estructuraron tales transformaciones” (1995-a, 8) fue *Galileo and the Church: Political Inquisition or Critical Dialogue?*, publicado por Cambridge University Press en 1995. Una versión más compacta de tal tesis, aplicada al análisis de la controversia de las manchas solares fue presentada en el mismo año en la compilación de H. Krips, J. E. McGuire y T. Melia, *Science, Reason, and Rhetoric* publicado por Pittsburg University Press, bajo el título *Producing sunspots on an iron pan: Galileo's scientific discourse*. Finalmente, esta tesis fue estandarizada y utilizada para explicar las dificultades que debió enfrentar Galileo al intentar integrar dos discursos incompatibles (un enraizado en la mecánica como ciencia mixta, y el otro fenomenológico y matemático) en el *Companion on Galileo* publicado por Cambridge University Press en 1998 bajo el título *The use and abuse of mathematical entities: Galileo and the Jesuits revisited*.

Dado que esta tesis pretende ocupar un lugar en la imagen contemporánea de la ciencia galileana, considero valioso detenernos y examinarla con cuidado. En lo que sigue voy a exponer y revisar cada una de sus partes, tratando de determinar si el fundamento de la misma reside en las particularidades de la ciencia de Galileo o en las categorías supuestas por Feldhay para su análisis.

CIENCIA JESUÍTICA Y ESTRUCTURA DIALÓGICA

La preocupación inicial de las investigaciones de Feldhay estuvo centrada más en el caso Galileo que en su ciencia. Su intención fue mostrar que “la historia de Galileo podía enseñarnos algo mucho menos obvio sobre la relación entre poder y conocimiento que la represión de la verdad por la fuerza bruta”; y para hacerlo eligió “contar la historia del encuentro entre diferentes tipos de estructuras de poder-conocimiento dentro del marco del modelo dialógico” (1995-a, p. 8).

Este punto de mira adoptado por Feldhay tiene a su entender la ventaja de que ya no se tratará del “cuento de un héroe que surgió en una tradición, se rebeló contra ella, y finalmente fue silenciado por la autoridad, sino de la historia de la reestructuración de un campo cultural” (1995-a, p. 248).

Mediante la expresión “campo cultural”, Feldhay hace una referencia explícita a Pierre Bourdieu y su teoría de los campos sociales, ejemplificada en “la matemática mixta practicada por sus interlocutores Jesuitas”; y la reestructuración mencionada se refiere a la “construcción de límites mediante los cuales Galileo intentó diferenciar su discurso de otros sistemas de conocimiento en tal campo cultural” (1995-b, p. 121).

Con estos elementos ya podemos apreciar el equilibrio que Feldhay buscará mantener en su obra: por un lado evitar las polarizaciones simplistas mediante el

énfasis en la *estructura dialógica* y por el otro rescatar la identidad innovadora del discurso galileano a partir de modificaciones ocurridas en el *campo cultural* propio de dicho diálogo. Vemos, entonces, lo central que es la noción de discurso para todo el proyecto de Feldhay, como queda explícito en la siguiente declaración:

Mis argumentos son hermenéuticos. Presupongo una noción de discurso – ver Foucault 1972 – como una red de prácticas mediante las cuales los objetos científicos son constituidos, los límites construidos, y establecida la autoridad del hablante. Mi tesis es que la ciencia es básicamente un discurso. Esto no quiere decir que la ciencia sea solamente un discurso. Antes bien significa que la ciencia tiene sus propias estrategias para tratar los objetos naturales, dentro de un espacio discursivo bien definido, y por ciertos hablantes autorizados. La esencia de la ciencia no puede ser definida a priori como aquello que está basado en pruebas y no en persuasión. Sea lo que fuere que la haga sui generis debe establecerse, entre otras cosas, mediante una lectura atenta de los textos en los que se dan las teorías científicas, no mediante un criterio presupuesto entre prueba y retórica (1995-b, p. 121).

Aquí ya nos encontramos en el centro de la preocupación del presente trabajo: ¿permiten tales supuestos rescatar los aspectos distintivos de la ciencia galileana o, por el contrario, le imponen constricciones forzadas? ¿Permiten distinguir entre los elementos propios de la persuasión y los probatorios, o de alguna manera reduce toda justificación a la retórica? En todo caso, comparto la afirmación de que el modo de decidirlo sea mediante “una lectura atenta de los textos”.

Tras esta somera descripción de la estructura del análisis de Feldhay, pasemos ahora a sus afirmaciones más puntuales. En primer término, identifica como raíz las transformaciones discursivas llevadas a cabo por Galileo con su “nuevo papel de matemático cortesano” a partir de 1610 (una posición a la que Galileo ya aspiraba desde comienzos de 1609¹). Si bien Feldhay plantea el diálogo entre Galileo y los matemáticos Jesuitas como una cuestión de necesidad mutua – Galileo buscando legitimidad como filósofo matemático fuera del sistema universitario tradicional, y los matemáticos Jesuitas buscando legitimidad para la matemática como campo disciplinar emergente (1995-a, p. 254) –, poco a poco este diálogo conduciría a un progresivo *distanciamiento* entre sus interlocutores. Según Feldhay, una de las razones para ello es que mientras para estos últimos el tono del diálogo debería ser reservado – por su compromiso con la organización Tomista del conocimiento –, por el contrario Galileo pretendería para sí el máximo grado de visibilidad y publicidad. De este modo

¹A diferencia de Mario Biagioli (1993) — quien atribuye la aceptación de las ideas galileanas en gran medida al aumento de *visibilidad* ganado en la Corte Medici —, Feldhay hace una valoración diferente y considera que “los intereses del patronazgo de los Medici no coincidieron con los de la ciencia Galileana, sino que le impusieron constricciones a su desarrollo” (1995a, p. 247).

... emergieron dos discursos diferentes dentro del mismo campo cultural, a través de un diálogo entre un “ego” y un “alter ego”, determinando sus diferencias en una matriz común, y preparando la estructura dentro de la cual el juicio de 1633 pudo convertirse en un hecho (1995-a, p. 254)

Con esto se cierra de modo general el proyecto y la tesis de Feldhay: habiendo identificado una razón para el cambio en las *condiciones del diálogo*, considerará que ha identificado el punto en que surge un *nuevo discurso* (el galileano) sin caer – a su entender – en viejas dicotomías simplistas. A su vez, al partir de concebir la ciencia fundamentalmente como un *discurso*, considerará que allí se encuentra la raíz de la *identidad* de la ciencia galileana. Simultáneamente – y tal vez más importante para sus intereses originales –, al mismo tiempo tendrá la clave de interpretación del evento galileano de mayor impacto cultural, cual es el juicio de 1632 (Recordemos aquí el título de su obra mayor *Galileo and the Church: Political Inquisition or Critical Dialogue?*).

Si nos preguntamos por la *evidencia* aportada por Feldhay para tal interpretación, nos encontramos con que la más significativa es una carta del pintor, arquitecto y poeta Ludovico Cigoli (1554-1613) en la cual se menciona a un grupo de “Clavisti” – discípulos de Clavius – que se burlaban de los recientes descubrimientos telescópicos: el acto mismo de nombrar a los matemáticos Jesuitas como “Clavisti” es significativo para Feldhay como un acto de diferenciación, el signo de una identidad emergente, una posición en formación (1995-a, p. 251).

A ello se le sumará el hecho de que los mismos descubrimientos serán motivo de un distanciamiento mayor:

La aparición de nuevos objetos tales como las manchas de los montes lunares, así como el surgimiento de un matemático de la corte que reclamaba el título de filósofo, cuestionaban la estabilidad del campo cultural creado por los Jesuitas en la última parte del siglo XVI e invitaban a reaccionar² (1995-a, p. 251).

De este modo el momento crucial según Feldhay para el surgimiento de la *ciencia galileana* será aquel en que el diálogo inicial llega a su fin:

Fue durante el primer enfrentamiento entre Galileo y un astrónomo Jesuita que emergieron por primera vez las características de la «nueva ciencia» de Galileo y de la ciencia matemática Jesuítica revisada con las constricciones particulares de cada una. Patrones de la constitución de objetos dentro de un discurso con límites bien definidos, estrategias de inclusión y exclusión, de autorización y reproducción fueron establecidas y en muchos aspectos determinaron sus posibilidades futuras (1995-a, p. 255).

²Lo mismo puede verse dado que éste es el tema central elegido para la presentación abreviada de su tesis en la compilación de Krips, McGuire y Melia.

Es por este motivo que a continuación el análisis de Feldhay se centra en la polémica entre Galileo y Christopher Scheiner (1573-1650) sobre la ubicación de las manchas solares, como un *locus* privilegiado para valorar la ciencia galileana.³ Hago esta aclaración porque un punto central para evaluar los méritos de la tesis de Feldhay consiste en determinar si el análisis de la polémica sobre las manchas solares es representativa de las características de la ciencia galileana *en su conjunto*. Veamos porqué sí es así para Feldhay.

ESTUDIO DE CASO: RIVKA FELDHAY Y LAS MANCHAS SOLARES

El punto central de la polémica entre Galileo y Christopher Scheiner (1573-1650) era si las manchas se encontraban *contiguas* al Sol, indicando su rotación y corruptibilidad, o si eran *estrellas invisibles* que proyectaban su sombra en el momento de eclipsarse. En esta controversia Feldhay ve una diferencia crucial en que, si bien ambos dieron una descripción general del tamaño, velocidad y cambio de forma de las manchas,

Scheiner no profundizó la cuestión. Galileo procedió a medir efectivamente las propiedades de las manchas, y fue capaz de deducir de sus mediciones la ubicación precisa de las manchas en el sol. Sin embargo, este éxito en términos de los métodos tradicionales de la ciencia mixta requirió de las afirmaciones más radicales de Galileo, en particular, que las manchas indicaban la corruptibilidad de la materia celeste, en analogía con la materia terrestre. Así, al profundizar la cuestión de modo radical, la enunciación de las manchas en términos matemáticos condujo a Galileo a examinar el movimiento visible de las manchas en analogía con el movimiento invisible de la tierra, e incluso a especular sobre la condición material de las manchas a través de su manipulación imaginaria. Lo que finalmente constituyó las manchas como un objeto científico no fue la prueba geométrica de su contigüidad con el sol, sino la habilidad para guiar la mirada y el tacto del observador para ver y sentir lo que no es ni observable ni tangible (1995-b, p. 123).

De modo general, Feldhay concluirá que las manchas solares:

proveyeron a Galileo con una oportunidad sobresaliente para justificar el movimiento inobservable de la tierra en términos del movimiento observable del sol, si la analogía entre ambos se pudiese hacer manifiesta a los sentidos cambiando las condiciones de observabilidad y manipulación (1995-b, p. 130).

El nexo entre su reconstrucción histórica y su posición epistemológica estará dado por el paso de lo inobservable al explanandum.

Los epiciclos y excéntricas – los inobservables tradicionales de la astronomía – siempre tuvieron un papel explicativo y nunca el de algo que necesita explicarse. Ubicar un “inobservable” como el explanandum significó que sólo podía legitimarse mediante un observable, y con ello la estructura completa de la astronomía tradicional fue violada (1995-b, p. 130).

De este modo su posición general sobre la legitimación del conocimiento científico – extrapolada a partir de su análisis del proceder de Galileo y tomando a Galileo como caso paradigmático – resaltaré la importancia de las estrategias retóricas para validar la nueva estructura del discurso por parte del individuo:

Con el fin de establecer la autoridad de un intérprete de los fenómenos naturales... Galileo recurrió a muchas estrategias retóricas. Él observó la naturaleza solo y relacionó sus observaciones con la de los demás en primera persona. Creó una imagen de sí mismo como un individuo perseguido y la usó para sugerir su superioridad moral, dado que sostuvo que el individuo no ganaba nada por el hecho de romper con la comunidad (1995-b, p. 141).

En mi opinión las tres conclusiones de Feldhay incluyen mucho más contenido epistemológico del que parece posible extraer del caso analizado. Debemos determinar si – como sostiene Feldhay – las manchas solares proveen a Galileo de una “excelente oportunidad para justificar el movimiento inobservable de la Tierra en términos del movimiento observable de las manchas” (1995a, p. 270), o si el caso de las manchas solares es una oportunidad excelente que encuentra *Feldhay* para ilustrar *su* tesis. Para ello debemos tener en cuenta que: a) Feldhay trata de captar la esencia de la novedad del discurso galileano, b) que ve en las manchas solares un intento de *legitimar un inobservable* (el movimiento terrestre) – y c) que considera tal intento como una violación de la estructura *completa* de la astronomía tradicional.

Para esto es necesario considerar los siguientes tres puntos:

- a) ¿Consideró Galileo *demostrado* de que las manchas se encontraban en la superficie solar?
- b) ¿Utilizó las manchas solares como una demostración del movimiento terrestre?
- c) ¿En qué medida Galileo *manipuló* la estructura del discurso sobre el mundo natural?

Dado que para ser plenamente significativas, las dos últimas preguntas presuponen la respuesta afirmativa de la anterior, una respuesta negativa de la primera tornaría innecesario avanzar con las restantes. De todas maneras, si bien creo que tal es el caso, voy a tratar de dar respuesta a cada uno de los interrogantes planteados.

La disputa sobre las manchas: Debe recordarse que a partir de sus observaciones Scheiner había partido de los dos casos posibles: o el sol rota sobre su eje, o está fijo. Consecuentemente, o las manchas permanecen estacionarias o reaparecen con cada revolución. Luego, razonando de modo indirecto concluyó que, dado que ninguna de ambas cosas se observa, las manchas no pueden pertenecerle al sol. Finalmente, según Scheiner las únicas explicaciones posibles son que sean las sombras producidas por un satélite de la tierra o por un satélite del sol (Drake, 1978, p182).

La polémica de Galileo con Scheiner queda registrada en tres cartas dirigidas a Marcos Velser en 1612. Ya desde la primera carta (4 de mayo de 1612) puede notarse que Galileo se preocupa por destacar los puntos en común: las manchas son reales “y no simples apariencias o ilusiones del ojo o de los cristales” (1895 [1612], p. 95).

A continuación elimina las dos posibilidades establecidas por su adversario: no puede tratarse de satélites del sol porque las manchas van disminuyendo su tamaño (aclarándose) no hacia el centro del sol – como es el caso de la Luna o de Venus –, sino por su lado opuesto (1895 [1612], p. 104). Por otra parte Scheiner había pretendido demostrar que las manchas se producían por astros que se interponían al girar entre la Tierra y el sol, a partir de la variación en la velocidad de las manchas a medida que se aproximan al centro. Contra tal pretensión Galileo destaca que su estrategia padece del siguiente dilema: una órbita alejada de la superficie solar sería [...] imperceptible y nula”, y partir de velocidades significativas supondría una órbita “muy cercana al sol” (1895 [1612], p. 105).

En la segunda (14 de agosto de 1612) carta logra determinar, con la ayuda de recursos geométricos y de diseños meticulosos sobre las posiciones aparentes de las manchas, que tales observaciones impiden afirmar que las manchas sean producidas por algo que esté alejado más de la vigésima parte de la circunferencia del globo solar (1895 [1612], p. 123). Para ello, Galileo había proyectado la posición de dos manchas próximas al centro del sol (*i.e.*, tal que describan el círculo máximo), sobre un plano imaginario (al que podemos equiparar el disco solar para el ojo humano) y considerado el caso de “aquellas que se desplazan sobre el mismo paralelo” (1895 [1612], p. 121) como si girasen a una distancia *mayor* a la vigésima parte del diámetro del sol. Finalmente había descartado la posición proyectada geoméricamente por su incompatibilidad con posiciones efectivamente registradas (1895 [1612], p.123).

Sin embargo, dado el carácter particular de las manchas seleccionadas, Galileo se refiere a esta demostración geométrica como un “método práctico”, para aclarar lo que está tratando de decir (1895 [1612], p. 121). En este sentido, el valor de la geometría es instrumental y está en función de una experiencia particular.

De hecho, Scheiner también había utilizado las demostraciones geométricas, pero siempre bajo la aceptación del sistema astronómico ptolemaico y basándose en que el movimiento de las manchas era irregular. Esta discrepancia en las observaciones le permitieron a Galileo (1895 [1612], p. 121) trasladar toda la polémica al terreno de la observación telescópica afirmando que “la diferencia con Apelle [pseudónimo de

Scheiner] reside en que considera que el movimiento de las manchas alrededor del sol son desiguales entre 9 y 16 días y no iguales todas de 14 días y medio”.

Es por este motivo que Galileo había anunciado que podía decidirse la cuestión observando “con qué proporción va creciendo la velocidad de una mancha desde que aparece hasta que se esconde, porque de tal proporción se podrá luego argüir si tal movimiento se da sobre la superficie solar o sobre un círculo separado de ella” (1895 [1612], p. 105).

De las tres cartas, el argumento más fuerte a favor de que las manchas no se encuentran alejadas de la superficie del sol reside en la observación de su movimiento conjunto bajo la hipótesis de la rotación del sol (1895 [1612], pp. 121 y 126). Además de la circunvolución del Sol, Galileo sostiene que tales demostraciones deben suponer su forma esférica, y que deben desconocerse las variaciones individuales de las manchas. Así, si bien puede observarse su movimiento conjunto de modo general, permanece la dificultad del cambio constante en forma y tamaño de las manchas consideradas particularmente. Galileo había admitido en la primera carta la necesidad de postular un medio fluido que acompañe al sol, denominado “ambiente solar” (1895 [1612], p. 106), mientras que en la tercera (1 de diciembre de 1612) es constante el doble juego de su argumentación: si bien la variabilidad de las manchas se explica mejor en tal medio fluido, siempre mantienen su identidad y se mueven en conjunto, lo que sólo “puede tener su fundamento primario [...] en un cuerpo sólido y consistente donde por necesidad uno sólo es el movimiento del todo y de las partes” (1895 [1612], p. 133).

Este argumento se hace realmente fuerte, si se acepta junto a los aristotélicos, la diferencia entre causas primarias y secundarias, y la importancia del cumplimiento del principio de simplicidad. Sin embargo, debe reconocerse que, al estar explícitamente basada en supuestos, no pretende constituir una demostración apodéctica.

b) *Manchas en el sol, movimiento en la tierra.* Si bien de lo anterior ya surge en parte la respuesta a nuestro segundo punto, quisiera completarlo con tres afirmaciones de Galileo. La primera pertenece a la conclusión de la segunda carta donde Galileo observa que puede ser que “el sol transporte a las manchas solares o puede ser que el Sol se encuentre quieto y que las manchas sean transportadas por el ambiente vecino al Sol” (1895 [1612], p. 133).

Es cierto que aquí Galileo establecerá una analogía con las nubes terrestres, pero debe notarse – en sentido contrario a la tesis de Feldhay – que lo hace de un modo completamente compatible con que lo que se muevan sean las nubes y no la Tierra.

La segunda afirmación pertenece a la tercera carta. Galileo agrega allí:

confirmando, lo que pudo agregarse a lo dicho en la segunda carta, que en la propia faz del Sol se ven algunas porciones más claras que el resto, en las cuales, si son observadas diligentemente, se ve el mismo movimiento que las manchas; y que, dado que no es creíble que encontramos sustancia alguna fuera del Sol que sea más

resplandeciente que él, no quedan dudas de que deben estar en su propia superficie (1895 [1612], p. 219).

Esta afirmación de Galileo es efectivamente un poco más fuerte que la anterior con relación a la ubicación de las manchas solares, e involucra – tal como afirma Feldhay – un razonamiento analógico como principio de justificación. Sin embargo, como vemos, ninguno de los dos miembros de la analogía implica un inobservable – ni las manchas solares, ni las manchas más claras –, sino que ambos términos presuponen la observación diligente.

Debe considerarse ahora el *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo* (1897) [1632] como su obra cumbre a favor del movimiento terrestre. Aquí debemos prestar especial atención al lugar que Galileo asigna a la discusión sobre las manchas solares. La discusión se encuentra en la tercera jornada, mientras es en la cuarta y última donde se encuentra el argumento de las mareas, el cual es considerado por Galileo como su argumento más fuerte a favor del movimiento terrestre. Al concluir la jornada, Galileo observa, refiriéndose tanto a las manchas solares como a la gran simplicidad introducida por la hipótesis copernicana en la explicación del movimiento retrógrado de los cinco planetas, que:

No le atribuyo ni título de concluyentes, ni de no concluyentes; como dije anteriormente mi intención no es la de definir nada sobre esta grave cuestión, sino sólo proponer aquellas razones naturales y astronómicas que pueden aducirse para una u otra posición (1897) [1632], p. 383).

En esta última observación de Galileo vemos que, independientemente de cómo leamos las Cartas a Marcos Velsler, Galileo no utiliza el argumento de las manchas solares, en sí mismo, como justificación del movimiento terrestre. Por otra parte, ¿por qué si Feldhay está interesada en analizar la estrategia galileana a favor del heliocentrismo, no menciona el argumento de las mareas que se encuentra en la última jornada como cierre de la discusión del movimiento terrestre?

c) *La tesis del individualismo*. Si bien volveré sobre este punto más abajo, en principio parece suficiente el siguiente breve comentario. Si, como traté de mostrar, Galileo no consideró demostrado que las manchas se encontraban sobre la superficie solar – a pesar de esgrimir buenos argumentos al respecto –, no tiene sentido preguntarse sobre cómo manipuló las condiciones de enunciación para lograr dicha demostración.

Por otra parte, este punto ha sido a mi juicio correctamente tratado por Peter Machamer en su comentario al trabajo de Feldhay en la compilación de Krips:

Construir o encontrar modelos permite comprender el funcionamiento físico de un fenómeno dado. Que la mayoría de tales modelos sea manipulable en algún sentido es verdadero, pero Galileo nunca enfatiza la manipulación como algo importante,

excepto en tanto que tales modelos pueden ser construidos. Pienso que esto también se relaciona con el punto de Feldhay sobre la necesidad de imaginar movimientos en tanto que, lo que es mecánico en este sentido puede ser dibujado o reproducido en un dibujo o manual. Tales cosas pueden ser vistas o hechas por cualquiera, por cualquier individuo (1995b, p. 149).

También me parece de utilidad la siguiente observación de Peter Machamer que permite no confundir el peso de la razón individual frente la autoridad de la tradición con la manipulatividad del discurso por parte del individuo.

Galileo intentó describir las lunas de Júpiter como los productos inevitables de lo que implicaba la práctica astronómica ordinaria; al igual que las manchas solares, ellas se registraron de acuerdo con los procedimientos normales de la ciencia astronómica y fueron tan sólidas como la ciencia matemática pudo hacerlas... En una de las cartas sobre las manchas solares, ridiculizó el basarse en las autoridades al producir conocimiento... “en la ciencia la autoridad de miles de opiniones no es más valiosa que la tenue chispa de razón en un hombre individual (1995b, p. 123).

CONDICIONAMIENTOS HISTORIOGRÁFICOS

Como vimos, el objeto del análisis de Feldhay fue la ciencia Galileana entendida como un discurso. Recordemos que retoma la noción de discurso de Foucault como una “red de prácticas por medio de las cuales se constituyen los objetos, se construyen los límites y se establece la autoridad de hablante” (Feldhay, 1995b, p. 121). Al respecto Feldhay sugiere tres categorías de prácticas: a) la construcción de los límites de la disciplina (para lo cual utiliza la noción de *campo cultural*³; b) la constitución del objeto científico; y c) las técnicas para establecer la autoridad del hablante (1995-b, p. 121).

En mi opinión, es justamente la utilización de tales categorías la que confiere un contenido particular a sus conclusiones sobre la disputa con Scheiner, al igual que explica su omisión del argumento de las mareas. Y ello del siguiente modo:

1. *Campo cultural y ruptura del discurso*: Con relación a la primera categoría, y dado que para definir la estrategia para tratar los objetos naturales debe definir primero el “espacio discursivo” (1995-b, p. 121), Feldhay utiliza los estudios que marcan la continuidad entre la astronomía Jesuítica basada en la tradición de la ciencia mixta (a lo cual adhiero), considerada como un *campo cultural*. Pero, para señalar la novedad del discurso galileano, Feldhay está obligada a encontrar una violación de la estructura del discurso de la astronomía tradicional, lo cual cree identificar en la

³Según el desarrollo de Pierre Bourdieu fundamentalmente en *Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste* (1984) y *The Field of Cultural Production. Essays on Art and Literature* (1993).

polémica con Scheiner donde se habría pasado de explicar observables (órbitas celestes) con inobservables (epiciclos – deferentes) a justificar inobservables (movimiento de la tierra) con observables (manchas solares) (cfr. sec. 2). Y es el intento de justificar esta tesis lo que la conduce a forzar el razonamiento analógico de Galileo – como si tuviese intenciones justificacionistas en contra de las afirmaciones explícitas de Galileo en sentido contrario – identificando erróneamente el movimiento terrestre, entendido como un inobservable, como uno de los extremos de la analogía.

2. *Constructivismo*: Dado que la polémica justamente cuestiona el status ontológico de las manchas observadas, y que a su entender el hecho de que las manchas sean propias del sol surge de una nueva *estructura discursiva* organizada a partir del supuesto del movimiento terrestre, la segunda categoría conducirá a Feldhay a ver en las manchas solares un “objeto construido”.

Sin embargo, como hemos visto, ni el movimiento de la Tierra, ni el del Sol es supuesto por Galileo, y sus conclusiones son extraídas a partir de observaciones y de la afirmación de que “no existe nada más resplandeciente que el Sol” (1895 [1612], p. 97). Feldhay podría hacer notar que Galileo no proporciona una justificación para esta afirmación, pero no es ésta la afirmación que Feldhay discute.

Finalmente, Feldhay debe tratar de identificar por la tercera categoría, cuáles fueron las técnicas por las cuales Galileo estableció la autoridad de su propio discurso. Con ello se refiere a la manera en que el discurso fue *manipulado* para ganar plausibilidad. La manipulación habría consistido en “cambiar las condiciones de observabilidad centrándose, no en las demostraciones geométricas – las cuales estaban perfectamente a tono con las ciencias mixtas –, sino en las analogías entre el movimiento del sol y el de la tierra” (1995-b p. 120 y. 1995-a p. 256).

Al respecto debe notarse no sólo que es curioso el modo en que Feldhay deja de lado lo que es central en el debate entre Galileo y Scheiner – *i.e.*, las conclusiones basadas en las demostraciones geométricas –, sino – como ya vimos – que de modo general el argumento basado en las manchas solares no fue utilizado de modo probatorio, por lo que las condiciones de observabilidad, en función de lo que se considera *empíricamente aceptado*, no habrían variado en absoluto. Dicho de otra manera, y como queda reiteradamente manifiesto en la Tercera Jornada, la extrapolación entre lo celeste y lo terrestre no puede llevarnos a afirmaciones concluyentes.

PROBLEMA Y SOLUCIÓN: MANIPULATIVIDAD E INDIVIDUALISMO

Hasta aquí he delineado cómo el concepto de ciencia utilizado por Feldhay, así como sus categorías de análisis, son responsables no sólo del estilo de las conclusiones extraídas, sino también de su contenido. Queda por señalar la relación de tales conclusiones con el problema a cuya dilucidación esperan contribuir.

Desde el comienzo, Feldhay señala la necesidad de rescatar las críticas al positivismo realizadas por Quine, Feyerabend, y Kuhn, pero su interés consiste en tratar de superar la dicotomía entre persuasión-demostración y entre ciencia-retórica (1995-a, p. 6). Este es el problema que motiva su intención de identificar las estrategias retóricas, entendidas como *manipulación* del discurso, que permitieron el avance de la nueva ciencia propuesta por Galileo.

En tal sentido, Feldhay concluye que las alteraciones a la estructura discursiva llevada a cabo por Galileo fueron posibles gracias a que Galileo "... observó la naturaleza aisladamente relacionando sus propias observaciones con las de los demás en primera persona" (1995-b, p. 141).

De este modo, habría "... creado una imagen de sí mismo como la de un individuo perseguido, y usado tal imagen para sugerir su superioridad moral" (1995-b, p. 141).

Aquí es necesario prestar atención al énfasis puesto por Feldhay entre individualismo y retórica. El aspecto histórico de su tesis es que Galileo *manipuló* el alcance de la evidencia astronómica con el fin de justificar el movimiento de la Tierra. El aspecto epistemológico de su tesis consiste en que este movimiento retórico de Galileo es característico de la ciencia en su conjunto. Finalmente, el aspecto historiográfico consiste en que puede darse cuenta de la revolución astronómica de Galileo en términos de la violación de las reglas de un discurso (*o espacio discursivo*). Mi sugerencia es que tal vez la relación corra en sentido inverso; es decir, que tal vez la propia convicción de Feldhay en que la retórica es un componente característico de la ciencia y su concepción de la ciencia como un discurso, la guíen en su esfuerzo por identificar una *ruptura discursiva* en el proceder de Galileo. Es en este sentido que, si nos preguntamos cuál es el papel que juega su observación sobre el individualismo de Galileo (al decir que "observó la naturaleza solo y relacionó sus observaciones con la de los demás en primera persona"), en mi opinión encontramos la respuesta en su esfuerzo por establecer la relación clásica entre retórica y *pathos*.

Por otro lado puede observarse que el individualismo que para sus fines aquí le conviene destacar es el mismo que en su obra mayor pretendió evitar (al decir que no tratará de contar la historia "de un héroe que surgió en una tradición, se rebeló contra ella, y finalmente fue silenciado por la autoridad, sino la historia de la reestructuración de un campo cultural" – ver supra).

Finalmente adhiero nuevamente al comentario de Peter Machamer al observar que si bien Galileo fue de los primeros (dejando de lado los alquimistas) que insistieron en que el conocimiento se obtenía mediante la interacción con la naturaleza, mediante la observación y la razón, lo hizo sin desarrollar una teoría epistemológica individualista; y que toda manipulación propuesta en cuanto a imaginar analogías y proponer modelos era algo que podía ser realizado por cualquiera, i.e. por todo individuo (1995, p. 148-150).

CONCLUSIÓN

Con lo dicho espero haber podido aclarar las razones que llevaron a Rivka Feldhay a pasar por alto referencias textuales relevantes para el estudio de caso realizado, estableciendo vínculos entre los elementos propios de su perspectiva de análisis y las conclusiones extraídas del mismo sobre la relación entre ciencia y retórica.

En tal sentido, si bien Feldhay es explícita sobre la necesidad de «no partir de una distinción a priori entre ciencia y retórica, sino de una lectura detallada de los textos donde se encuentran las teorías científicas» (1995-b, p. 121), parece haber buenas razones para sospechar que sus conclusiones se ven seriamente traicionadas por su propia posición historiográfica.

Por mi parte creo que lo central de la relación entre el argumento de las manchas solares con el movimientos terrestre está dado en que no hay intención por parte de Galileo de utilizarlo como prueba concluyente según lo ya mencionado. Si esto es así no puede verse en la suposición del movimiento de la Tierra una diferencia estructural con el discurso Jesuita y, consiguientemente no se ve la necesidad de realizar ningún tipo de *manipulación* en el sentido de Feldhay. Por el contrario, esto mismo es un claro indicio de que las reglas del debate que impiden la obtención de conocimiento concluyente sin inspección directa – como es el caso de las manchas solares –, fueron respetadas no sólo por Scheiner, sino también por Galileo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BIAGIOLI, Mario. *Galileo Courtier: the practice of science in the culture of absolutism*. Chicago: The University of Chicago Press, 1993.
- DRAKE, Stillman. *Galileo at work: his scientific biography*. Chicago: University of Chicago Press, 1978.
- FELDHAY, Rivka. *Galileo and the Church: Political Inquisition or Critical Dialogue?* Cambridge: Cambridge University Press, 1995a.
- . Producing sunspots on an iron pan: Galileo's scientific discourse. In: KRIPS, Henry; MCGUIRE, J. E.; MELIA, Trevor. *Science, Reason, and Rhetoric*. Pittsburg: University of Pittsburg Press, 1995b.
- . The use and abuse of mathematical entities: Galileo and the Jesuits revisited. In: MACHAMER, Peter. *The Cambridge Companion to Galileo*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- GALILEI, Galileo. *Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari e loro accidenti: comprese in tre lettere scritte a Marco Velseri*. In: Antonio Favaro *Le Opere de Galileo Galilei*. Edizione Nazionale, Volume V. Firenze: G. Barbèra, 1895 [1612].
- . *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo*. In: *Le Opere de Galileo Galilei*, Edizione Nazionale, Volume V. Firenze: G. Barbèra, 1897 [1632].
- MACHAMER, Peter. Comment: a new way of seeing Galileo's sunspots and a new ways to talk too. In: Krips, Henry; McGuire, J. E.; Melia, Trevor *Science, Reason, and Rhetoric*, Pittsburg: University of Pittsburg Press, 1995b.

